

Web-mikroskooppi tallentaa kudoksenäytteet pilveen

Suomalaisten lääkärin Johan ja Mikael Lundinin keksintö tarjoaa tehokkaan ratkaisun kudostenäytteiden analysoimiseen ja tallentamiseen.

Tutkimusdata lisääntyy valtavasti vuosi vuodelta, mikä edellyttää ohjelmistonkehittäjiltä jatkuvaa aktiivisuutta. Isoja datamääriä on pystyttävä analysoimaan ohjelmistoilla, jotka eivät pistä työasemaa jumiin.

Suomen molekyyliiläketieteen instituutin (FIMM) tutkimusjohtaja Johan Lundin tutkii ja kehittää kuvaperustaista diagnostiikkaa konenäköratkaisujen avulla.

Tulevaisuudessa eri datalähteitä, geneettistä dataa, kudodataa ja kliinistä

potilasdataa, yhdistämällä voidaan laatia persoonakohtaisia tautiennusteita ja hoitomuotoja. Tätä on sovellettu erityisesti rintaja eturauhassyövän sekä paksusuolen syövän hoitamisessa.

Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa 2000-luvun alussa työskennellessään Lundin turhautui siihen, miten hankalaa isojen kudostenäytteiden käsittely oli työasemilla. Kudostenäytteet ovat 1-2 gigan kokoisia, joten niiden tallentaminen omalle kovalevyllä ei ole järkevää. Kuvien pyörittely on myös hidasta. Johan Lundin alkoi miettiä veljensä Mikaelin kanssa toimivaa ohjelmistoratkaisua ongelmaan.

Veljekset kehittivät täysin web-pohjaisen ohjelmiston, jonka olennaisia osia ovat tehokas kuvapalvelin sekä web-käyttöliit-

tymä, joka toimii kaikilla selaimilla. Heidän käyttämänsä kompressioalgoritmin avulla kuvat vievät vähemmän tilaa ja latautuvat nopeasti. Kahden gigatavun näytekuva voidaan kompressoitua puoleen gigan kokoiseksi. Kudostenäyte tallennetaan pilveen ja isoa datamäärää voidaan käsitellä omalta työasemalta helposti ja nopeasti.

Verkossa toimivaa mikroskooppipalvelua voi käyttää kaikilla selaimilla ja tableteilla, myös älypuhelimilla. Web-Microscope® on myös yhteensopiva eri mikroskooppivalmistajien kuvaformaattien kanssa. Web-mikroskooppilla on mahdollista tutkia erittäin laajoja aineistoja ja se sopii hyvin myös yhteistyöprojektien yhteiseksi digitoitujen kuvien hallinta- ja analysointipaikaksi.

”Palveluun on ollut todella kasvavaa kiinnostusta. Lääkärit, tutkijat ja opettajat ovat siirtymässä digitaaliseen mikroskopiaan. Verkossa toimiva pilvipohjainen palvelu on edistysellinen ratkaisu digitaalisen mikroskopian käyttäjille kaikkialla maailmassa”, toteaa palvelua tarjoavan Fimmicin toimitusjohtaja Kaisa Helminen. Helminen on koulutukseltaan biokemisti ja työskennellyt aiemmin useissa bioalan firmoissa.

Fimmic perustettiin vuonna 2013 ja seuraavana vuonna palvelua alettiin kaupallistaa. Fimmicin asiakkaita ovat mm. yliopistot, tutkimuslaitokset, lääkeyritykset sekä ulkoista laadunvalvontaa tekevät yritykset. Ulkoinen laadunvalvonta tehostuu kun näytteitä voidaan lähettää virtuaalisesti analysoitavaksi sen sijaan, että lasilevyillä olevia näytteitä postitettaisiin laboratorioihin.

WebMicroscope-ohjelmistoa myydään pilvipalveluna, tai paikallisesti asennettavana ratkaisuna. Asiakkailla on oma käyttäjätunnuksin suojattu WebMicroscope-portaali tai tili pilvipalvelussa, jonne kuvat tallennetaan.

Näiden palvelujen tuottamisen kumppanina Fimmic käyttää CSC:n datakeskuksen cPouta-pilvipalvelua. Se tarjoaa web-mikroskoopin käyttäjille oman palvelimen, nopean kaistaleveyden ja valtavasti tallennustilaa. Näin taataan, että palvelu toimii mahdollisimman tehokkaasti. Web-mikroskooppi soveltuu myös biopankeille kudoksetalteen hallinnoimiseen. Palvelu voidaan räätälöidä yksittäiselle biopankille sopivaksi.

Näytteen tallennus suoraan asiakkaan tilille

Mikroskooppiskannerit ovat kalliita laitteita – hinta vaihtelee tyypillisesti 150 000 – 300 000 euron välillä. Skannereiden määrä kuitenkin lisääntyy ja kun kuvia skannataan, monelle käyttäjälle kätevin ja edullisin ratkaisu on tallentaa ne suoraan pilveen.

”Mikäli asiakkaalla ei ole mahdollisuutta käyttää skanneria, hän voi lähettää näytteet meille skannattavaksi. Me tallennamme digitoituidut näytteet suoraan asiakkaan WebMicroscope-tilille”, Helminen kertoo.

WebMicroscope-portaalin kautta käyttäjä voi jakaa omia mikroskooppikuviaan eri tutkimusryhmille ja yhteistyökumppaneille

ympäri maailmaa. Tämä on tärkeä ominaisuus, koska esimerkiksi lääkeainesuunnittelussa testitulosten jakaminen nopeasti tutkimusryhmien ja lääkeyhtiöiden kesken on edellytys läpimurroille. Lääkekehitykseen liittyvä tutkimus on yksi Fimmicin painotuksista.

Perinteisellä mikroskooppilla voidaan tarkastella vain pientä osaa näytteestä kerrallaan. Mikroskooppiskanneri kuvaa koko näytteen suurella objektiivilla, jolloin koko näyte on yksityiskohtineen digitoitu. Syntyneitä kuvia voidaan web-mikroskoopin avulla katsella helposti ja nopeasti, paikasta riippumatta.

”Tarkasteltavaksi voidaan ottaa osa kudoksetalteen Google Mapsin tavoin ja katsoa siitä vain osa ja siirtyä nopeasti toiseen kohtaan. Kuvaa ei tallenneta työasemille, vaan se latautuu verkon yli suoraan kuvapalvelimesta.”

Kaikissa Suomen lääketiedettä opettavissa yliopistoissa käytetään tänä vuonna web-mikroskooppia opetustarkoituksiin anatomian ja patologian kursseilla. Web-mikroskoopin avulla digitoituja näytteitä voidaan helposti jakaa opiskelijoille ja liittää oheen muita dokumentteja ja videoita. Omat sivut voidaan suojata salasanalla ja ohjelmiston avulla voidaan suorittaa myös tenttejä. Virtuaalisia näytteitä voidaan katsoa etäopetuksessa vaikkapa tableteilta tai älypuhelimilta ja luokkahuoneessa isolta näyttöltä. Sovellus sopii erinomaisesti monipistetunnistusta hyödyntäviin Multitouch

–näyttöihin. Massiivisia kudoksetalteen kuvia voidaan tällöin tarkastella helposti ja nopeasti suurella kosketusnäytöllä isomman ryhmän kesken.

Konenäköä kehitetään

Mikroskooppiskanneri tuottaa paljon dataa. Tarkasteltavana voi olla miljoonia havaintopisteitä, joiden käsittelyyn tarvitaan laskentatehoa ja hyviä algoritmeja. Fimmicin suunnitelmassa on kehittää ohjelmistoa eteenpäin ja tuoda siihen kvantitatiivisen kuva-analyysin työkaluja, algoritmeja. Kaisa Helminen mukaan mahdollisia tutkimuskohteita, joihin algoritmeja voidaan käyttää, on valtavasti.

”Konenäköalgoritmit perustuvat signaalin käsittelyyn. Konetta opetetaan kymmenillä ellei sadoilla kuvilla tunnistamaan tietty signaali taustasta, esim. värjätyt solut muusta kudoksesta. Seulonta on tapauskohtaista ja vaihtelee, miten eri näytteitä on käsitelty. Algoritmi on juuri niin hyvä kuin se on opetettu.”

Tähän kaikkeen tarvitaan laskentatehoa, jota saadaan mm. CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen supertietokoneista.

”Laskentatehoa vaaditaan paljon, koska tutkittavat kuvat ovat ns. suorkuvia (whole slide images). Toki näistä saatetaan rajata pienempiä alueita analyysiä varten, mutta silti laskentatehoa vaaditaan paljon, jotta analyysi ei veisi liikaa aikaa”, Kaisa Helminen huomauttaa.

LISÄTIETOJA:

Fimmic Oy

Fimmic kehittää teknologiaa ja palveluja liittyen digitaaliseen mikroskooppikuvantamiseen, kuva-analyysiin ja informatiikan teknologiaa ja palveluja.
<http://www.fimmic.com>

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja

kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria.
<http://www.csc.fi>
<https://research.csc.fi/cloud-computing>

ELIXIR

ELIXIR rakentaa Eurooppaan biologisen informaation infrastruktuurin bioalan tutkimuksen tueksi. Sen Suomen keskus on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.
<http://www.elixir-finland.org>
<http://www.elixir-europe.org>

Katso video ▶

